

Zdaňovanie online reklamy – koncept a východiská legislatívneho návrhu v komparatívnych pohľadoch¹

Taxation of online advertisement – concept and determinants for a legislative proposal in comparative views

JUDr. Adrián Popovič, PhD. – JUDr. Jozef Sábo, PhD.

DOI <https://doi.org/10.33542/SCD21-0043-1-21>

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá zavedením dane z online reklamy v prostredí Slovenskej republiky. Za týmto účelom autori v príspevku realizujú komparáciu návrhu zákona o dani z digitálnych služieb v Českej republike a digitálnej dane (*Digitalsteuer*) v Rakúsku. V článku autori taktiež približujú vybrané aspekty zavedenia digitálnej dane (*Digitalsteuer*) v prostredí Rakúska: fiskálne dopady, prerozdelenie daňového bremena a efektivita správy dane. Výskumnou tézou, ktorú bude tento príspevok konfrontovať, je predpoklad, že na Slovensku existuje priestor pre zavedenie zdanenia online reklamy.

Kľúčové slová:

online reklama, zdanenie, digitálna daň (*Digitalsteuer*), správa daní

Abstract

The article deals with the introduction of tax on online advertisement in Slovak republic. For this purpose, the article offers comparison between tax on digital services proposed in Czech republic and digital tax (*Digitalsteuer*) in Austria. Furthermore, authors in the article analyses selected aspects of the introduction of digital tax (*Digitalsteuer*) in Austria: fiscal considerations, allocation of tax burden and effectivity of tax administration. This paper confronting the research question, which expresses the assumption that in Slovakia could be introduced the taxation of online advertisement.

Key words:

online advertisement, taxation, digital tax (*Digitalsteuer*), tax administration

JEL kód: K34

¹ Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-19-0124 a vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0485/21: „*Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ (právne a ekonomické aspekty aj v kontexte dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19)*“.

ÚVOD

Pokračujúca globalizácia a technologický pokrok celosvetovo spôsobujú enormný nárast digitalizácie. S ohľadom na doterajší vývoj je možné očakávať, že pre 21. storočie budú aj naďalej signifikantné nové digitálne javy. S existenciou a uplatňovaním týchto nových javov sa vytvára nový okruh otázok, ktorými sa musí (nielen) veda o daňovom práve a finančnom práve komplexne zaoberať.²

Predovšetkým v oblasti digitálnej ekonomiky sa vynárajú nové možnosti, podstatou ktorých by mohlo byť získanie/vytvorenie nových daňových príjmov pre jednotlivé štáty³, prípadne pre rozpočet Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Je nevyhnutné skonštatovať, že aktuálna situácia v digitálnej ekonomike prináša výhody len určitým skupinám štátov, medzinárodným korporáciám či jednotlivcom. Preto je vhodné vymedzenú oblasť spoločenských vzťahov skúmať zo spomínaných pohľadov a vyhodnocovať možnosti vnútroštátnej regulácie zdaňovania digitálnej ekonomiky, resp. takéhoto zdaňovania na úrovni EÚ (pre prípadné rozšírenie systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ alebo dosiahnutie určitej miery koordinácie pri zdaňovaní).

Za účelom čiastkového hľadania odpovedí na uvedené ciele sa v tomto článku autori pokúsia zodpovedať na dve vzájomne súvisiace výskumné otázky zamerané najmä na možnosti vnútroštátnej regulácie zdaňovania digitálnej reklamy:

- akým spôsobom by bolo možné na Slovensku zdaníť digitálnu reklamu?
- bola by správa dane z digitálnej reklamy účinná a mohla by táto daň priniesť efektívne daňové výnosy?

Hneď v úvode je nutné poznamenať, že tento článok vznikol po prednese príspevku na túto tému na konferencii s označením IV. slovensko-české dni daňového práva konanej v Košiciach v dňoch 16.06.2021 – 18.06.2021 zameranej na témy „Zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych služieb“ a „COVID-19 a iné aktuálne výzvy pre daňové právo“. Po prednesení nosných téz a úvah autormi na tejto konferencii došlo k podnetnej diskusii a položeniu viacerých otázok súvisiacich so skúmanou problematikou. Na základe uvedeného majú autori v tomto článku možnosť priamo reflektovať prednesené postrehy členov odbornej a vedeckej verejnosti a zároveň odpovedať na viaceré otázky, ktoré im takto boli položené.

Výskumnou tézou, ktorú bude tento príspevok konfrontovať, je predpoklad, že na Slovensku existuje priestor pre zavedenie zdanenia online reklamy. V tomto smere článok

² K novým javom a zdaňovaniu pozri aj: BONK, F. O zdaňovaní príjmov v kontextoch zdieľanej ekonomiky. In: *Justičná revue: časopis pre právnu teóriu a prax*, roč. 70, č. 12 (2018), s. 1342-1356.; HRABČÁK, L. – POPOVIČ, A. On certain issues of digital services taxes. In: *Financial Law Review*, roč. 4, č. 1 (2020), s. 52-69.; RADVAN, M. Taxation of Instagram Influencers. In: *Studia Iuridica Lublinensia*, 2021, roč. 30, č. 2, s. 339-356.; RADVAN, M. – KOLÁŘOVÁ, Z. Airbnb Taxation. In: *Mrkývka, Petr, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomas Sowiński, Michal Radvan (eds.). The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings)*. 1. vyd. Brno: Masaryk university, 2020. s. 481-494.; SÁBO, J. Taxation of digital services from international tax law perspective. In: *Financial Law Review*, roč. 4, č. 4 (2020), s. 64-81.

³ Pozri aj: KAČALJAK, M. Paying taxes in the digital age. In: *Bratislava law review*, roč. 4, č. 2 (2020), s. 21-30.

ponúkne priblíženie obsahu legislatívneho textu predstaveného v Českej republike (ďalej aj „ČR“) zameraného na zdanenie digitálnych aktivít, a taktiež predstaví digitálnu daň (*Digitalsteuer*) zavedenú v Rakúsku.

Na zodpovedanie položených výskumných otázok a stanovenej hypotézy budú pri realizácii výskumnej činnosti v článku využité predovšetkým tieto vedecké metódy - analýza, syntéza, indukcia, dedukcia a komparácia.

1. DIGITÁLNA REKLAMA A HĽADANIE NOVÝCH ZDROJOV DAŇOVÝCH PRÍJMOV

Online reklamou možno rozumieť reklamu, ktorá je **zobrazovaná prostredníctvom digitálneho rozhrania, a to najčastejšie prostredníctvom počítača alebo mobilného telefónu, pričom prenos dát o tejto reklame a/alebo o jej adresátoch je realizovaný online prostredníctvom internetu.** Digitálnou reklamou rozumieme formu reklamy odlišnú oproti tzv. „tradičnej reklame.“ Pod tradičnou reklamou možno rozumieť reklamu v *printových médiách*.⁴ a reklamu v *televíznom a rozhlasovom vysielaní*. Daň⁵ z digitálnej reklamy je taká daň, pri ktorej je objekt jej zdanenia vymedzený ako majetkový prospech získaný z poskytovania online reklamy.

Pandemická situácia a s ňou spojené obmedzenia pohybu zvýšili záujem o nakupovanie prostredníctvom internetových obchodov a posilnili využívanie internetom zdieľaného obsahu. Uvedené sa v prostredí Slovenskej republiky prejavilo zvýšením výdavkov na digitálnu reklamu zo strany podnikateľov realizujúcich svoju činnosť v online prostredí. V roku 2020 bolo na Slovensku preinvestovaných 140 miliónov € do internetovej reklamy a „(...) *výdavky do online reklamy, ktoré nakoniec skončili s 2,4 % rastom. ... Online reklama podľa odhadov agentúry GroupM Slovakia pre slovenský trh dosiahla na celkových výdavkoch do reklamy 39 % podiel a doťahuje sa tak na televíziu, ktorej patrilo v roku 2020 44 %*“.⁶ Rast výdavkov za obdobie rokov 2017 až 2020 na digitálnu reklamu možno demonštrovať aj nasledovným grafom:

⁴ Pod printovými médiami možno rozumieť predovšetkým *periodickú tlač, ktorou sú* v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov *noviny, časopisy alebo iná tlač, vydávaná pod rovnakým názvom, s rovnakým obsahovým zameraním a v jednotnej grafickej úprave, najmenej dvakrát v kalendárnom roku.*

⁵ K všeobecným pojmovým znakom dane bližšie pozri: BABČÁK, V.: *Daňové právo na Slovensku a v EÚ*. Bratislava: EPOS, 2019. s. 21-23.

⁶ Zdroj online: <https://www.iabslovakia.sk/tlacove-centrum/vydavky-do-digitalnej-reklamy-v-roku-2020-rastli-o-24/> (cit. 29.07.2020)

Vyššie uvedené potvrdzuje to, že segment digitálnej reklamy by mohol slúžiť na zvýšenie rozpočtových príjmov Slovenskej republiky získaných zdaňovaním. Prekážkou v tomto smere je skutočnosť, že poskytovateľmi takejto reklamy sú často nadnárodné obchodné spoločnosti bez fyzickej prítomnosti v slovenskej daňovej jurisdikcii. Preto na strane týchto daňových subjektov nevzniká stála prevádzkareň na Slovensku, a teda títo nie sú podrobení povinnosti zdaňovania takéhoto príjmu podľa súčasnej slovenskej daňovej legislatívy. Okrem toho sa často jedná o nadnárodné skupiny obchodných spoločností, ktorých vzájomné vzťahy umožňujú pomerne ľahký presun zdaniteľného príjmu do daňových jurisdikcií s nízkym daňovým zaťažením.

Je nevyhnutné uviesť, že sa v Slovenskej republike zaviedol koncept stálej prevádzkarne vo forme digitálnej platformy. Uplatnenie tohto konceptu je však výrazne obmedzené, keďže sa vzťahuje iba na poskytovanie služieb prepravy a ubytovania.⁷ Zároveň bol tento koncept časťou odbornej verejnosti kritizovaný z dôvodu jeho potenciálneho rozporu s medzinárodným daňovým poriadkom (budovaným na podklade zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia).⁸ Určitá frustrácia z neúspešného dosahovania multilaterálnej medzinárodnej dohody, ktorá by viedla k odstráneniu nízkeho zdanenia nadnárodných korporácií poskytujúcich digitálne služby, viedla EÚ a viaceré štáty k predstaveniu modelov unilaterálneho zdanenia aktivít v internetovom priestore.

V ďalšom texte tohto článku si priblížime návrh zákona pre zdanenie digitálnych služieb v ČR a základné východiská legislatívnej úpravy dane z digitálnej reklamy zavedenej v Rakúsku.

⁷ Podľa § 16 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov platí: „Stálou prevádzkarňou sa na účely tohto zákona rozumie Miesto alebo zariadenie na výkon činnosti sa považuje za trvalé, ak sa na výkon činnosti využíva sústavne alebo opakovane. Za výkon činnosti s trvalým miestom na území Slovenskej republiky sa považuje aj opakované sprostredkovanie služieb prepravy a ubytovania, a to aj prostredníctvom digitálnej platformy.“

⁸ K nadnárodným aspektom zdaňovania pozri: KAČALJAK, M.: *Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku*. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017.

2. DIGITÁLNE ZDANENIE VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH

2.1. Česká republika

Česká republika v roku 2019 pripravila vládný návrh zákona o dani z digitálnych služieb - konkrétne sa jedná o „Vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb“ (tisk 658/0 dne 27.11.2019). Tento návrh zákona je v čase prípravy tohto príspevku pred tretím čítaním v Poslaneckej snemovni. Rozpočtový výbor ako garančný výbor vydal k tomuto legislatívnemu návrhu svoje pozitívne stanovisko uznesením zo dňa 26.05.2021 (tisk 658/5), v ktorom navrhol drobné úpravy daňovej sadzby. Konštrukčné prvky takto navrhovanej dane je však možné teraz priblížiť nasledovne:

Tabuľka č. 1.

Návrh zákona o dani z digitálnych služieb v ČR	
Predmet dane	§ 1 ods. 2 Zdaniteľnou službou je pro účely daně z digitálních služeb <i>a) provedení cílené reklamní kampaně,</i> <i>b) využití mnohostranného digitálního rozhraní a</i> <i>c) poskytnutí dat o uživatelích.</i>
Daňovník/ Treshold	§ 15 Samostatná osoba povinná k dani <i>(1) Samostatnou osobou povinnou k dani je právnická osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, které nejsou členskou entitou skupiny a které poskytly zdanitelnou službu uskutečněnou v rozhodném období, pokud je</i> <i>a) celková výše jejich výnosů za toto rozhodné období je vyšší než 750 000 000 €</i> <i>b) rozhodná částka za toto rozhodné období vyšší než 100 000 000 Kč</i> <i>c) podíl částek P1 a P2 v tomto rozhodném období vyšší než 10 %, přičemž</i> <i>1. P1 je úhrn částek vztahujících se k poskytnutí zdanitelných služeb na území jednotlivých členských států Evropské unie, smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „členský stát“) za toto rozhodné období vypočtených obdobně jako rozhodná částka,</i> <i>2. P2 je celková výše jejich výnosů za toto rozhodné období dosažených v jednotlivých členských státech.</i>
Nexus	§ 30 Místo poskytnutí zdanitelné služby

	<i>Zdanitelná služba provedení cílené reklamní kampaně je poskytnuta na území České republiky, pokud v souvislosti s činností alespoň 1 českého uživatele digitálního rozhraní dojde k úplatné události u cílené reklamy.</i>
Základ dane	V prípade vykonania cieľovej reklamy: § 32 ods. 1 <i>Základ dílčí daně z provedení cílené reklamní kampaně činí úhrn částí úplat připadajících na Českou republiku za uskutečněné provedení cílené reklamní kampaně.</i>
	V prípade využitia mnohostranného digitálneho rozhrania: § 38 ods. 1 <i>Základ dílčí daně z využití mnohostranného digitálního rozhraní činí součet těchto částek: a) úhrn částí úplat za uskutečněné využití mnohostranného digitálního rozhraní spočívající v umožnění uzavření transakce mezi uživateli připadajících na Českou republiku, b) úhrn úplat za uskutečněné využití mnohostranného digitálního rozhraní spočívající ve zpřístupnění tohoto mnohostranného digitálního rozhraní uživateli.</i>
	V prípade poskytnutia užívateľských dát: § 44 ods. 1 <i>Základ dílčí daně z poskytnutí dat o uživatelích činí úhrn částí úplat za poskytnutí dat o uživatelích připadajících na Českou republiku.</i>
Sazba	§ 33 Sazba a výpočet dílčí daně <i>(1) Sazba dílčí daně z provedení cílené reklamní kampaně činí 7 % (Pripomienkovaných na 5 %).</i>

Z hľadiska základných konštrukčných prvkov dane je možné vidieť, že legislatívny návrh v ČR je pomerne široký a zasahuje viacero druhovo samostatných aktivít realizovaných v digitálnom priestore (viď. vymedzenie predmetu zdanenia). V tomto smere návrh z hľadiska konštrukcie základných prvkov dane čerpá z návrhu Smernice COM(2018) 148 final o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb z 21.03.2018.

2.2. Rakúsko

V Rakúsku bola digitálna daň („*Digitalsteuer*“) zavedená zákonom Digitalsteuergesetz 2020; BGBl. I Nr. 91/2019 (ďalej aj „*DiStG 2020*“) s účinnosťou k 01.01.2020. V návrhu tohto zákona sa uvádza, že „*cielom DiStG 2020 je zabezpečiť pokiaľ čo najmenej komplikované lineárne zdanenie, ktoré bude prebiehať automatizovane.*“. Zároveň DiStG 2020 vo svojej podstate predstavuje rozšírenie už existujúceho zdanenia reklamy taktiež na reklamné aktivity

v online priestore. Koncept DiStG 2020 sa rovnako ako legislatívny návrh v ČR inšpiruje iniciatívami na úrovni EÚ. Uvedené je explicitne spomenuté v návrhu tohto zákona: „*Tento návrh čerpá z Návrhu zdanenia digitálnej reklamy, ktorý síce bol v marci 2019 predstavený na úrovni EÚ, avšak nepodarilo sa mu získať súhlas všetkých členských štátov.*“. Základné konštrukčné prvky digitálnej dane možno priblížiť nasledovne:

Tabuľka č. 2.

Digitálna daň	
Prijaté zákony	AU : Digitalsteuergesetz 2020 (DiStG 2020)
Predmet	§ 1 ods. 1 DiStG 2020 Poskytovanie online reklamy v Rakúsku za odplatu.
Základ dane	§ 3 ods. 1 DiStG 2020 Odplata prijatá od Klienta, ktorú príjme Poskytovateľ online reklamy. Základ dane sa zníži o náklady za platby poskytnuté iným poskytovateľom za online reklamu, ktorí nie sú súčasťou skupiny. (<i>Bemessungsgrundlage der Digitalsteuer ist das Entgelt, das der Onlinewerbeleister von einem Auftraggeber erhält. Diese vermindert sich um Ausgaben für Vorleistungen anderer Onlinewerbeleister, die nicht Teil seiner multinationalen Unternehmensgruppe sind.</i>)
Daňovník/ Trashold	§ 2 ods. 2 písm. a), b) DiStG 2020 Daňovníkom je poskytovateľ online reklamy za odplatu, a to aj v prípade, ak nie je prevádzkovateľom online rozhrania. (<i>Steuerschuldner ist der Onlinewerbeleister, der Anspruch auf ein Entgelt für die Durchführung einer Onlinewerbeleistung im Sinne des § 1 hat. Dies gilt auch, wenn der Onlinewerbeleister nicht Eigentümer der digitalen Schnittstelle ist</i>), ktorý: <ul style="list-style-type: none"> - má celosvetový obrat (konsolidované výnosy) aspoň 750 miliónov €, - príjem z poskytovania online reklamy reklamy na území Rakúska má aspoň 25 miliónov €.
Sadzba	§ 3 ods. 2 DiStG 2020 Sadzba dane je 5 %
Nexus	§ 1 ods. 3 DiStG 2020 Za poskytovanie reklamy v tuzemsku sa považuje reklama zobrazená používateľom zariadením s IP-adresou (Rakúskou)

	a reklama zacielená na takéhoto používateľa. (<i>Eine Onlinewerbeleistung gilt als im Inland erbracht, wenn sie auf dem Gerät eines Nutzers mit inländischer IP-Adresse empfangen wird und sich ihrem Inhalt und ihrer Gestaltung nach (auch) an inländische Nutzer richtet</i>)
--	--

Zdaneniu digitálnou daňou v Rakúsku je podrobený iba príjem z online reklamy. Uvedené čiastočne vyplýva zo skutočnosti, že v Rakúsku bolo zdanenie „klasickej“ reklamy skoršie zavedené samostatným zákonom Werbeabgabegesetz 2000; BGBl. I Nr. 29/2000 daňou z reklamy (*Werbeabgabe*). Preto je pre účely DiStG podstatné rozlíšenie medzi online reklamou a „klasickou“ reklamou. Podľa § 1 ods. 2 DiStG 2020 sa za online reklamu považuje reklama na digitálnom rozhraní zahŕňajúca okrem iného banerovú reklamu, reklamu prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja a obdobné druhy reklamy. Za online reklamu sa nepovažuje reklama, ktorá je sama predmetom zdanenia daňou z reklamy v zmysle Werbeabgabegesetz 2000. Takúto „klasickú“ reklamu vymedzuje § 1 ods. 2 Werbeabgabegesetz 2000 ako reklamu zverejnenú prostredníctvom tlačeného média, („*Druckwerken im Sinne des Mediengesetzes*“), reklamu v rádiu a televízii („*Hörfunk und Fernsehen*“) a povolenie pre umiestnenie reklamy na (verejných) reklamných plochách a miestach pre zverejňovanie reklamy („*Duldung der Benützung von Flächen und Räumen zur Verbreitung von Werbebotschaften*“). Zároveň v zmysle § 1 ods. 3 DiStG 2020 sa spolkový minister financií splnomocňuje vydať nariadenie spresňujúce vymedzenie online reklamy s cieľom zabezpečenia rovnakého posúdenia obdobných prípadov reklamy („*Gleichbehandlung vergleichbarer Leistungen sicher zu stellen*“).

Oba zákony ako *Digitalsteuergesetz 2020*, tak aj *Werbeabgabegesetz 2000*, sú si svojou štruktúrou výrazne podobné. V oboch prípadoch sa jedná o pomerne stručné právne predpisy - *Digitalsteuergesetz 2020* je tvorený ôsmimi paragrafmi, pričom *Werbeabgabegesetz 2000* pozostáva iba zo siedmich paragrafov.

Pre dodržanie zásady daňovej neutrality je potrebné garantovať rovnaké zdanenie ekonomicky si konkurujúcich predmetov dane. Po prijatí DiStG 2020 sa odstránila v Rakúsku situácia, kedy klasická reklama bolo oproti online reklame znevýhodnená dodatočnými nákladmi v podobe daňového zaťaženia a naopak poskytovatelia online reklamy boli zvýhodnení tým, že takéto náklady v podobe dane nemali. V tomto smere je možné vítať iniciatívy Rakúska a zavedenie digitálnej dane možno popri dane z reklamy v rakúskom prostredí považovať spoločensky prospešné.

3. DISKUSIA

Pri porovnaní návrhu zákona v ČR s digitálnou daňou v Rakúsku je možné pozorovať niekoľko spoločných atribútov a niekoľko odlišností v konštrukčných prvkoch. Za tie najdôležitejšie pre porovnanie považujeme:

Tabuľka č. 3.

Konštrukčné prvky v atribútoch dane	Porovnanie
Predmet zdanenia	Digitálna daň v Rakúsku má vymedzený predmet dane v zúženom rozsahu (vzťahuje sa len na príjem z digitálnej reklamy). V ČR sa jedná o podstatne širšie vymedzenie predmetu zdanenia pokrývajúce taktiež využívanie mnohostranného digitálneho rozhrania a príjmy z poskytnutia užívateľských dát.
Základ dane	V oboch príjmoch sa jedná o obrátové dane, ktoré neumožňujú pri výpočte základu dane uplatnenie daňových výdavkov oproti dosiahnutému príjmu (výnimkou v prípade digitálnej dane sú len výdavky súvisiace s nákupom digitálnej reklamy od subjektu stojaceho mimo príslušnú skupiny obchodných spoločností).
Sadzba dane	Aj keď pôvodne bola navrhovaná vyššia sadzba dane, v pripomienkach k návrhu zákona v ČR sa odporúča zavedenie 5 % sadzby dane, teda zhodne s tým, ako je tomu v prípade digitálnej dane v Rakúsku.
Treshold	Podmienky pre stanovenie statusu daňovníka sú v oboch prípadoch kombinované. Daňovník musí dosahovať určenú výšku celosvetových konsolidovaných výnosov. Popri tom musí zároveň dosahovať určenú výšku národných výnosov v príslušnej krajine (tieto limity obratu budeme spoločne označovať aj ako „ <i>treshold</i> “). Určenie celosvetového tresholdu je v prípadoch modelov zdanenia ČR a Rakúska zhodné a je stanovené na úroveň 750 miliónov €. Lokálny treshold v ČR je určený výškou tzv. rozhodnej čiastky, ktorá pri poskytnutí dát o užívateľoch predstavuje 5 mil. KčS a pri iných digitálnych službách predstavuje 100 mil. KčS. Rakúsky lokálny treshold je stanovený pevnou sumou 20 miliónov €.
Nexus	V oboch prípadoch sa pre kvalifikáciu subjektu ako daňovníka dane nevyžaduje prítomnosť fyzickej stálej prevádzkarne na území daňovej jurisdikcie. Nexus je založený podľa adresátov digitálnych

	<p>služieb/užívateľov digitálnej reklamy, ktorí sa nachádzajú na území príslušnej daňovej jurisdikcie. Uvedený okruh reklamy je ustálený v závislosti od IP adresy prístroja, ktorým si užívateľ zobrazuje digitálnu reklamu alebo na základe toho, že online reklama je určená pre užívateľov z príslušnej krajiny. Praktické využitie tohto druhého kritéria je otáznе, keďže neposkytuje možnosť verifikovať zacielenie reklamy na lokálnych užívateľov.</p>
--	---

Oba vyššie posudzované podoby digitálnej dane spájajú predovšetkým dva hlavné aspekty. Prvým z nich je ich charakter obrátových daní („*turnover tax*“; no. 5113 OECD klasifikácie⁹) – jedná sa teda o dane, ktoré nedávajú daňovníkovi možnosť využiť štandardné metódy zníženia daňového bremena vo forme daňových výdavkov. Zároveň majú pre stanovenie statusu daňovníka zhodne vysoko zavedený celosvetový *threshold*. Je možné len ťažko predpokladať, že na území ČR alebo Rakúska pôsobí viacero národných subjektov, ktorí by takýto vysoký *threshold* dosahovali. Preto je zrejmé, že toto zdanenie je v oboch prípadoch zamerané predovšetkým na veľké nadnárodné internetové korporácie. Proces výberu oboch daní kladie obdobné technické požiadavky na daňovníka vrátane právnych povinností pri správe týchto daní. Preto príklad Rakúska môže slúžiť ako vodiaca pomôcka pre posudzovanie situácie, ktorá môže nastať v prípade prijatia navrhovaného zákona v ČR (prípadne obdobného zákona na Slovensku). Skúsenosti s digitálnou daňou v Rakúsku sme zhrnuli do nasledovných oblastí:

FISKÁLNE DÔSLEDKY

Výška výberu digitálnej dane v Rakúsku bola pred zavedením tejto dane odhadovaná na úrovni 20 – 25 miliónov € za kalendárny rok. Do marca 2020 prelomil daňový príjem tejto digitálnej dane hranicu 4 miliónov € a do júla dosiahol výšku 20 miliónov €. ¹⁰ Do konca roka 2020 bol celkový výber digitálnej dane v Rakúsku vo výške 56 miliónov €. ¹¹ Popri tom *Werbeabgabe* zabezpečila pre Rakúsko daňový výnos za rok 2020 vo výške 400 mil. €. ¹²

Positívne fiskálne dôsledky zo zdanenia online reklamy je potrebné vnímať aj v kontexte účelového viazania rozpočtového použitia získaných daňových výnosov. Podľa § 8 ods. 4 DiStG 2020 sa má ročne 15 mil. z daňových príjmov digitálnej dane použiť na digitálnu transformáciu mediálnych podnikov (*aus dem Aufkommen der Digitalsteuer sind jährlich 15 Millionen Euro zur Finanzierung des digitalen Transformationsprozesses österreichischer Medienunternehmen einzusetzen.*). Keďže na Slovensku naďalej prebieha proces digitalizácie

⁹ Zdroj online: <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf> (cit. 29.07.2021).

¹⁰ Zdroj online: <https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2075334-Mehr-Einnahmen-als-erwartet.html> (cit. 29.07.2021)

¹¹ Zdroj online: <https://www.medienkraft.at/digitalsteuer-oesterreich/> (cit. 29.07.2021)

¹² Zdroj online: <https://www.derstandard.at/story/2000125547629/gut-1-1-milliarden-euro-fuer-digitalwerbung-bei-google-facebook> (cit. 29.07.2021)

verejnej správy obdobné viazanie daňových výnosov by taktiež prichádzalo do úvahy a javí sa ako vhodným nástrojom na zrýchlenie a zefektívnenie takejto digitalizácie.

PRENOS DAŇOVÉHO BREMENA

Digitálna daň v Rakúsku je ukladaná na príjem poskytovateľa získaný od klienta pri predaji online reklamy tomuto klientovi. Ak sa bude v reťazci predaja online reklamy vyskytovať viacero subjektov, je oprávnený každý z týchto subjektov odpočítať si voči základu dane náklady z nákupu reklamy na predchádzajúcom stupni (§ 3 ods. 1 DiStG 2020) - to však iba v prípade, ak tento subjekt takúto reklamu zakúpil od iného poskytovateľa, ktorý nie je členom skupiny príslušného daňovníka. Uvedené zabezpečuje, že digitálna daň je vyberaná predovšetkým na poslednom stupni predaja online reklamy.

Ako cieľ zavedenia digitálnej dane predstavila vláda Rakúska zdanenie veľkých nadnárodných internetových korporácií. Zároveň bola verejnosť uistená, že zavedenie digitálnej dane sa neprejaví negatívnymi dôsledkami pre obyvateľov v Rakúsku. Napriek tomu oznámil Google „svojím tisíckam klientov, že v Novembri (pozn. 2020) zvýši dodatočné poplatky za reklamu poskytovanú prostredníctvom Google a YouTube. Uvedené zvýšenie nákladov nákupcov reklamy bude realizované o výšku daňových výdavkov, ktoré je povinný Google platiť na základe nových digitálnych daní, ktoré vstupujú do platnosti: 2% vo Veľkej Británii, 5% v Rakúsku a Turecku.“¹³ Časť verejnosti v Rakúsku bola rozčarovaná z tohto prístupu Google: „Žiaľ, to sa dalo očakávať, a to aj v prípade malých tuzemských podnikov, ktoré nakupujú reklamu od Google. Teraz je aj kadernička z Floridsdorfu povinná platiť túto daň.“¹⁴ Iné názory vyzdvihli účinky zavedenia digitálnej dane smerom k posilneniu daňovej neutrality (keďže domáca „klasická“ reklama už skôr podliehala zdaneniu na základe Werbeabgabegesetz 2000): „Google, Facebook, Amazon, operujú s oveľa nižšími nákladmi ako domáci poskytovatelia reklamy, ktorí platia Wettbeverb. Zavedenie digitálnej dane prinesie zjednotenie ich situácie.“¹⁵

Veľké nadnárodné spoločnosti majú vysoký podiel na trhu s online reklamou. Preto je možné len ťažko predísť situácii, za ktorej nastane prenos daňového bremena na zákazníka zvýšením cien za poskytované služby. Uvedené sa žiaľ javí ako nevyhnutný dôsledok zavedenia zdanenia online reklamy. Následne osoby, na ktoré budú dodatočné výdavky súvisiace so zdanením online reklamy prenesené, tieto uplatnia ako daňové výdavky oproti svojmu základu dane z príjmov. Preto existuje riziko, že o daňový príjem získaný z digitálnej reklamy môže byť znížený daňový výnos generovaný daňou z príjmov. Na tento problém s prenosom daňového bremena priamo v diskusii na konferencii, kde bol príspevok autormi prezentovaný, upozorňoval doc. M. Kačaljak. Inzerentmi online reklamy nie sú totiž iba domáci daňoví rezidenti, ale aj spoločnosti (prípadne fyzické osoby) mimo územia príslušnej jurisdikcie.

¹³ Zdroj online: <https://www.theguardian.com/media/2020/sep/01/googles-advertisers-will-take-the-hit-from-uk-digital-service-tax> (cit. 29.07.2021)

¹⁴ Zdroj online: <https://medianet.at/news/primenews/digitalsteuer-gut-gemeint-und-schlecht-beschlossen-31501.html> (cit. 29.07.2021)

¹⁵ Ibid.

Vyššie popísaný efekt bude o to menší, o koľko viac sa na domácom trhu vyskytuje takýchto zahraničných inzerentov (keďže títo nepodliehajú domácomu zdaneniu príjmov, a preto digitálnou daňou zachytený príjem získaný od týchto subjektov sa neprejaví znížením domácej dane z príjmov).¹⁶ Sme toho názoru, že uvedené dopady bude možné posúdiť až po zavedení digitálnej dane. Avšak je možné predpokladať, že daňový výnos bude vždy net-pozitívny - ak sa bude správa tejto dane realizovať s čo najmenšími výdavkami štátu a pokiaľ voči domácomu trhu nakupuje online reklamu aspoň určitý minimálny počet zahraničných inzerentov.

SPRÁVA A VYMOŽITEĽNOSŤ DANE

Vhodná pripomienka, ktorú v rámci diskusie prezentoval doc. M. Štrkolec, smerovala k nízkej efektívnosti správy dane z online reklamy. Online reklama smeruje k zdaneniu nadnárodných spoločností, u ktorých majú správcovia dane zúžené možnosti efektívneho výkonu správy daní zabezpečením dôkazov fyzicky prostredníctvom svojich zamestnancov.

O tom, že obavy o reálnych možnostiach vrchnostenského výkonu správy dane z online reklamy sú na mieste svedčí aj príklad digitálnej dane v Rakúsku. Výber tejto dane je vo veľkej miere ponechaný na zodpovednosti daňovníka. Preto nevyhnutne pri digitálnej dani výrazne vstupuje do procesu správy dane auto-aplikácia daňového práva¹⁷ a daňová disciplína.¹⁸ Podľa § 5 ods. 1 DiStG 2020 daňovník je povinný daň sám vypočítať a k 15. dňu každého druhého mesiaca svoj daňový záväzok (vlastnú daňovú povinnosť) splniť (*der Steuerschuldner hat die Steuer selbst zu berechnen und bis zum 15. des zweitfolgenden Monats nach Entstehen des Steueranspruches zu entrichten.*). Ďalej § 5 ods. 2 DiStG 2020 odkazuje na všeobecný predpis o správe daní, ktorým je Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, podľa ktorého v prípade, ak daňovník sám daň nevypočíta a daň neodvedie a/alebo sa ukáže byť výška dane ako nesprávne určená, je oprávnený správca dane niektorým z postupov podľa § 201 ods. 2; ods. 3 Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961 vyrubiť daň.

Otázka správy digitálnej dane bola predmetom obsahu dôvodovej správy k DiStG 2020. V tejto dôvodovej správe sa uvádza, že je vhodné zaviesť ustanovenie splnomocňujúce Spolkového ministra financií (*Bundesminister für Finanzen*) vydávať nariadenia, ktoré budú bližšie upravovať výkon správy daní. „(...) Napríklad môžu slúžiť na zjednodušenie vedenia záznamov (...) V konečnom dôsledku bude takto možné detailnejšie implementovať možné automatizované nástroje. Uvedené môže byť založené na dodržiavaní povinnej 7 ročnej doby uchovávanía záznamov podľa § 132 Bundesabgabenordnung.“. Spomínané splnomocňujúce ustanovenie bolo zahrnuté do § 5 ods. 5 DiStG 2020. Federálny minister financií je oprávnený

¹⁶ Ohľadom medzinárodnej výmeny informácií bližšie pozri: SZAKÁCS, Andrea. Výmena informácií na účely správy daní so zameraním sa na smernicu DAC 6 v podmienkach Slovenskej republiky. In: *Bulletin Slovenskej komory daňových poradcov*, č. 1 (2021), s. 15-23.

¹⁷ Pozri K tomu porovnaj ŠTRKOLEC, M.: *Fighting tax evasion and its reflection in procedural tax law*. In: ETEL, L. – POP ŁAWSKI, M.: *Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe*. Białystok: Termida2, 2016.

¹⁸ K tomu pozri BABČÁK, V.: *Právo Európskej únie a boj proti podvodom v oblasti DPH*. In: *Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky nekonferenčný zborník vedeckých prác I. diel*. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015. s. 29.

zjednodušiť proces výberu dane alebo zaviesť také opatrenia, ktoré zohľadnia špecifické aspekty online poskytovania reklamy, a to na základe nariadenia. Uvedené sa vzťahuje predovšetkým na prípady, kedy daňovník nemá sídlo, miesto riadenia ani stálu prevádzkareň v Rakúsku (*Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, durch Verordnung zur Verfahrensvereinfachung oder Berücksichtigung von Erfordernissen der Besonderheiten von Onlinewerbeleistungen nähere Regelungen zu treffen. Dies gilt insbesondere für jene Fälle, in denen Steuerschuldner Unternehmen sind, die weder Sitz, Geschäftsleitung noch eine Betriebsstätte im Inland haben*).

Vyššie uvedený prístup považujeme za správny. Zdanenie digitálnej reklamy je nová právna oblasť, v ktorej nie je možné predvídať a zákonom vopred upraviť všetky procedurálne otázky. Preto sa javí vhodné prijať **splnomocňujúce ustanovenia, ktoré umožnia po zavedení tejto dane flexibilne a efektívne reagovať daňovej správe na vzniknuté problematické situácie.**

Máme za to, že **všetky dane** zavádzané v súvislosti s rozvojom moderných technológií budú klásť nové nároky na správcov dane. Preto sa javí ako vhodné trvať na požiadavke zvýšenej špecializácie na úrovni daňovej správy, a to vo vzťahu ku všetkým takýmto v budúcnosti zavádzaným daniam (vrátane daní zavádzaných na zdaňovanie zdieľanej ekonomiky a/alebo automatizovaných systémov). V tomto smere preto navrhujeme posilnenie prvku kauzálnej príslušnosti správcov dane vnútorne obsahovo a významovo naviazanej na tieto nové druhy zdaňovania. Uvedené je možné dosiahnuť dvoma spôsobmi. Prvým je rozšírenie vecnej príslušnosti Úradu pre vybrané hospodárske subjekty (§ 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Tento správca dane je špecializovaný na správu daní vybraných hospodárskych subjektov – predovšetkým bánk, poisťovní a daňových subjektov, ktorí dosiahli za každé z dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období ročný obrat 40 000 000 € a viac. Druhou z možností je zriadenie nového daňového úradu špecializujúceho sa na správu technologických daní/daní s digitálnou povahou s pôsobnosťou pre celé územie Slovenska. Obe možnosti sa nám javia byť vhodné. Na druhú stranu platí, že ak by mala byť daň z online reklamy jedinou digitálnou daňou, tak potom sa ako efektívnejšie javí rozšírenie už existujúceho Úradu pre vybrané hospodárske subjekty, než zriadenie nového špeciálneho správcu dane (čo by bolo pre štát finančne náročnejšie).

Sme toho názoru, že okruh daňových subjektov, ktoré daň z online reklamy primárne zasiahne, sú na (internetovom/digitálnom) trhu etablované obchodné spoločnosti. Preto je u nich možné predpokladať zvýšenú mieru daňovej disciplíny. O tom, že správa digitálnej dane založená na samozdanení je v prípade rakúskej digitálnej dane efektívna, svedčí aj dosahovaný daňový výnos z tejto reklamy, ktorý presiahol prvotné očakávania. Takýto výsledok však v značnej miere závisí od celkovej morálky zdaňovania v tom-ktorom štáte.

ZÁVER

V tomto príspevku sme sa zaoberali problematikou zavedenia online dane v prostredí Slovenskej republiky za použitia príkladov z českého a rakúskeho prostredia, ktorými sme sa snažili ustáliť základný koncept a východiská prípadného legislatívneho návrhu zákona.

V úvode príspevku sme si položili dve základné otázky. Prvou bolo to, aký model možno pre zdanenie digitálnej reklamy v Slovenskom prostredí použiť. V tomto smere sa prikláňame k forme dane obdobnej s rakúskou digitálnou daňou. Popri takomto zdanení sa javí byť vhodné podrobiť osobitnému zdaneniu aj „klasickú“ reklamu, a to z dôvodu dodržania daňovej neutrality (s osobitnými špecifickými pravidlami vzťahujúcimi sa na „klasickú“ reklamu). Obe takéto dane môžu byť zavedené paralelne rešpektujúc v oboch prípadoch rakúsky model. Preferencia smerom k zúženému predmetu zdanenia vychádza z obáv, že príliš široké vymedzenie predmetu zdanenia (ako je tomu v prípade navrhovanej dane z digitálnych služieb v ČR) môže vyvolávať viacero nových aplikačných problémov a môže predstavovať neprekonateľnú prekážku aj vzhľadom na nedostatočné materiálne a personálne zabezpečenie orgánov realizujúcich správu daní.

V príspevku konštatujeme, že existuje priestor pre získanie nových daňových výnosov prostredníctvom zavedenia zdanenia online reklamy. Výdavky na online reklamu počas celého obdobia rokov 2017 až 2020 v Slovenskej republike narastali. Zároveň tento segment získava výrazné zastúpenie vo vzťahu k podielu na celkových výdavkoch vynakladaných na reklamu. Príklad z Rakúska ukazuje, že miera daňových výnosov z digitálnej dane po jej zavedení presiahla očakávanú úroveň. Preto existujú dôvody pre optimistické nazeranie na fiskálne benefity zavedenia zdanenia online reklamy na Slovensku.

Obavy z efektivity výberu tejto dane sú v prípade dane z online reklamy na mieste. Uvedené môže kompenzovať prijatie vykonávacích predpisov, ktoré umožnia dynamicky prispôbiť správu tejto dane prípadným budúcim prekážkam. Zároveň nami navrhované posilnenie prvku špecializácie na úrovni správcov dane sa javí byť vhodné ako ďalší spôsob pre zlepšenie správy takejto dane.

V príspevku sme sa bližšie nezaoberali problematikou prípadných retorzných akcií a opatrení, ktorými hrozia Spojené štáty americké (ďalej aj „USA“) voči štátom, ktoré prijali niektorú z foriem dane z digitálnych služieb. USA sa cítia byť legitimované na takéto retorzné akcie a opatrenia z dôvodov údajného diskriminačného pôsobenia daní z digitálnych služieb voči americkým obchodným spoločnostiam.¹⁹ Zároveň sme sa bližšie nevenovali problematike ochrany osobných údajov užívateľov digitálnych rozhraní²⁰ – a v tejto súvislosti riziku posilnenia štátnej moci pri získavaní prístupu k týmto údajom skrze výkon daňovej kontroly dane z online reklamy. Okrem toho možno skonštatovať, že sa skúmaním zdaňovania nových

¹⁹ Zdroj online: <https://www.diepresse.com/5957947/usa-drohen-osterreich-wegen-digitalsteuer-mit-strafzollen> (cit. 29.07.2021)

²⁰ Zdroj online: <https://futurezone.at/netzpolitik/digitalsteuer-fuehrt-zu-massiver-ueberwachung-aller-internet-user/400457806> (cit. 29.07.2021)

digitálnych javov na vnútroštátnej úrovni otvárajú úvahy o možnosti ich zdaňovania na úrovni EÚ (v rôznom rozsahu a rôznymi spôsobmi). Tieto otázky budú predmetom ďalšieho výskumu autorov.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. BABČÁK, V.: *Daňové právo na Slovensku a v EÚ*. Bratislava: EPOS, 2019. 910 s. ISBN 978-80-562-0247-0.
2. BABČÁK, V.: Právo Európskej únie a boj proti podvodom v oblasti DPH. In: *Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky nekonferenčný zborník vedeckých prác I. diel*. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015. s. 9-37. [online]. Dostupné na: https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_46_1.pdf
3. BONK, F. O zdaňovaní príjmov v kontextoch zdieľanej ekonomiky. In: *Justičná revue: časopis pre právnu teóriu a prax*, roč. 70, č. 12 (2018), s. 1342-1356. ISSN 1335-6461.
4. HRABČÁK, L. – POPOVIČ, A. On certain issues of digital services taxes. In: *Financial Law Review*, č. 1 (4) (2020), s. 52-69. ISSN 2299-6834.
5. KAČALJAK, M. Paying taxes in the digital age. In: *Bratislava law review*, roč. 4, č. 2 (2020), s. 21-30. ISSN 2585-7088.
6. KAČALJAK, M.: *Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku*. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 92 s. ISBN 978-80-81686-43-6.
7. RADVAN, M. Taxation of Instagram Influencers. In: *Studia Iuridica Lublinensia*, 2021, roč. 30, č. 2, s. 339-356. ISSN 1731-6375.
8. RADVAN, M. – KOLÁŘOVÁ, Z. Airbnb Taxation. In: *Mrkývka, Petr, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomas Sowiński, Michal Radvan (eds.). The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings)*. 1. vyd. Brno: Masaryk university, 2020. s. 481-494. ISBN 978-80-210-9597-7.
9. SÁBO, J. Taxation of digital services from international tax law perspective. In: *Financial Law Review*, roč. 4, č. 4 (2020), s. 64-81. ISSN 2299-6834.
10. SZAKÁCS, Andrea. Výmena informácií na účely správy daní so zameraním sa na smernicu DAC 6 v podmienkach Slovenskej republiky. In: *Bulletin Slovenskej komory daňových poradcov*, č. 1 (2021), s. 15-23. ISSN 2644-688X.
11. ŠTRKOLEC, M.: Fighting tax evasion and its reflection in procedural tax law. In: *ETEL, L. – POP ŁAWSKI, M.: Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe*. Białystok: Termida2, 2016. s. 465 – 476.

ONLINE ZDROJE

1. <https://www.iabslovakia.sk/tlacove-centrum/vydavky-do-digitalnej-reklamy-v-roku-2020-rastli-o-24/> (cit. 29.07.2020).
2. <https://futurezone.at/netzpolitik/digitalsteuer-fuehrt-zu-massiver-ueberwachung-aller-internet-user/400457806> (cit. 29.07.2020).
3. <https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2075334-Mehr-Einnahmen-als-erwartet.html> (cit. 29.07.2020).
4. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf> (cit. 29.07.2021).
5. <https://www.theguardian.com/media/2020/sep/01/googles-advertisers-will-take-the-hit-from-uk-digital-service-tax> (cit. 29.07.2021).
6. <https://medianet.at/news/primenews/digitalsteuer-gut-gemeint-und-schlecht-beschlossen-31501.html> (cit. 29.07.2021)
7. <https://www.diepresse.com/5957947/usa-drohen-osterreich-wegen-digitalsteuer-mit-strafzollen> (cit. 29.07.2020)

PRÁVNE PREDPISY

1. Digitalsteuergesetz 2020; BGBl. I Nr. 91/2019.
2. Werbeabgabegesetz 2000; BGBl. I Nr. 29/2000.
3. zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. zákon č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

KONTAKT NA AUTORA

adrian.popovic@upjs.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26
040 75 Košice
Slovenská republika

jozef.sabo@upjs.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26
040 75 Košice
Slovenská republika